

OPINIÓN: “LA PEOR SENTENCIA: A 150 AÑOS DE DRED SCOTT VERSUS
SANDFORD¹”

NIETO OLVERA Pedro David²

En este fallo, la Corte Suprema de los EEUU declaró que las personas esclavizadas no eran ciudadanos de los EEUU, por lo que no contaban con protección del gobierno federal al no ser competente para ello. Además, el Tribunal sostuvo que el compromiso federal de *Missouri* que abolió la esclavitud en el territorio de *Luisiana* era inconstitucional porque se violaron los derechos de propiedad del esclavista sobre la persona esclavizada.

Esta decisión hizo retroceder los esfuerzos por la abolición de la esclavitud y creó un estándar de que los afroamericanos no eran ciudadanos estadounidenses, lo que confirmaba que no tenían protecciones ni derechos constitucionales.

La decisión de *Scott v. Sandford*, considerada por muchos juristas como la peor jamás dictada por la Corte Suprema, afortunadamente fue anulada por las enmiendas 13 y 14 a la Constitución, que abolieron la esclavitud y declararon que todas las personas nacidas en los Estados Unidos eran ciudadanos de los Estados Unidos.

¿Quién era *Dred Scott*? Fue un esclavo afroamericano propiedad de *John Emerson* (en *Missouri*). En 1833, *John Emerson* emprendió una serie de cambios de residencia como

¹ Carbonell, Miguel, “La peor sentencia: a 150 años de Dred Scott versus Sanford”, en *Revista Derecho del Estado*, Julio – Diciembre, No.20, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2007, pp. 145-153. Consultable en el sitio web: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/708/670>

²dr.nietodavid@protonmail.com; <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; Nieto Olvera, P. D. (2023). OPINIÓN: "LA PEOR SENTENCIA: A 150 AÑOS DE DRED SCOTT VERSUS SANDFORD ". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10292653>

parte de su servicio médico en el ejército. Llevó a *Scott de Missouri* (un estado esclavista) a *Illinois* (un estado libre) y finalmente a *Wisconsin* (un territorio libre). Durante este período, *Scott* conoció y se casó con *Harriet Robinson*, quien pasó a formar parte de la familia *Emerson*. *Emerson* se casó en 1838 y a principios de la década de 1840, él y su esposa regresaron con los *Scott a Missouri*, donde *Emerson* murió en 1843.

Según la información³, *Scott* intentó comprar su libertad a la viuda de *Emerson*, quien rechazó la negociación. En 1846, con la ayuda de abogados, *Harriet* y *Dred Scott* presentaron demandas individuales por su libertad en la corte estatal de *Missouri*, con el argumento de que su residencia en un estado libre y un territorio libre los había liberado de las ataduras de la esclavitud. Más tarde se acordó que solo el caso de *Dred* avanzaría.

Scott v. Emerson tardó varios años en resolverse. En 1850, el tribunal estatal declaró libre a *Scott*, pero el veredicto fue revocado en 1852 por la Corte Suprema de *Missouri*. La viuda de *Emerson* luego se fue de *Missouri* y le dio el control de la herencia a su hermano, *John FA Sanford*, residente del Estado de Nueva York. Debido a que *Sanford* no estaba sujeto a juicio en *Missouri*, los abogados de *Scott* presentaron una demanda contra él en el tribunal de distrito de EE. UU., que falló a favor de *Sanford*. El caso finalmente llegó a la Corte Suprema que anunció su decisión en marzo de 1857.

Considero que los argumentos de *Roger Taney* para el tribunal fue la peor al fundamentarse en incorrectas y falsas premisas, por ejemplo, ignoró los precedentes, distorsionó la historia, impuso una interpretación rígida en lugar de flexible a la Constitución, tergiverso los significados del Constituyente y de otras cláusulas legales. Su lógica sobre el tema de la *ciudadanía* fue quizás la más enmarañada. Admitió que los afroamericanos podrían ser ciudadanos de un estado en particular y que incluso podrían votar, pero argumentó que la ciudadanía estatal no tenía nada que ver con la ciudadanía nacional y que los afroamericanos no podían demandar en un tribunal federal porque no podían ser

³ Judgment in the U.S. Supreme Court Case *Dred Scott v. John F. A. Sandford*; 3/6/1857; *Dred Scott, Plaintiff in Error, v. John F. A. Sandford*; Appellate Jurisdiction Case Files, 1792 - 2010; Records of the Supreme Court of the United States, Record Group 267; National Archives Building, Washington, DC, <https://www.archives.gov/milestone-documents/dred-scott-v-sandford>

ciudadanos de los Estados Unidos, por lo tanto, la demanda de *Scott*, debería haber sido desechada por falta de jurisdicción por parte del tribunal de distrito.

Ahora bien, el contexto histórico nos muestra que el juez Taney se encontraba en un terreno constitucional inestable⁴, considerar a un afroamericano como ciudadano traería consigo "todos los privilegios e inmunidades" de los ciudadanos (Artículo IV, Sección 2), que incluye el derecho a demandar ante un tribunal federal.

En síntesis, si *Scott* no es ciudadano estadounidense, no podría demandar en un tribunal federal y por lo tanto, el caso se habría seguido de forma incorrecta, era factible su nulidad. El juez también argumentó que *Scott* nunca había sido libre y que el Congreso de *Missouri* se había excedido en su autoridad porque no tenía poder para prohibir o abolir la esclavitud en los territorios. Así anuló los principios de suelo libre (oposición a la esclavitud en los territorios y en los estados recién admitidos), soberanía territorial, y de otros aspectos del pensamiento constitucional antiesclavista.

Con respecto a la cuestión de la libertad de *Scott*, el juez *Taney* sostuvo que *Scott* no podía afirmar ser libre sobre la base de su residencia en *Illinois* o *Wisconsin*. Independientemente del estatus que *Scott* pudiera haber tenido mientras estaba en un estado libre, argumentó que una vez que regresó a *Missouri*, su estatus dependía completamente de la ley local, a pesar de la doctrina de una vez libre, siempre libre que existía en *Missouri*. Considero que el juez *Taney* podría haber generado una argumentación sólida y más "justa" si se hubiera enfocado en que cada tribunal de distrito decidiera lo correspondiente, bajo el argumento de la ciudadanía estatal. Por su parte, los jueces *John McLean de Ohio* y *Benjamin R. Curtis de Massachusetts*, escribieron fuertes críticas a la opinión de *Taney*. *Curtis*, contraargumentó la mayoría de las tesis de *Taney*, mostrando que los afroamericanos habían votado en varios estados en el momento de la fundación, por lo que eran miembros de la Nación y tenían derecho a la ciudadanía. *John McLean* señaló que no había ninguna afirmación que demuestre una razón de incompetencia del actor para demandar en el Tribunal, y que si bien, *Scott* tuvo ascendencia negra, esto no demuestra que no sea

⁴ Fredrickson, C. National Constitution Center, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/#tab-opinion-1964280>

ciudadano de *Missouri*, en el sentido de la ley del Congreso que lo autoriza a demandar ante el Tribunal de Circuito.

Los efectos del fallo, a nivel social y político, no se hicieron esperar. Incrementó los niveles de oposición entre los Estados del norte con los del Sur, el racismo, por el contrario, los tribunales y los políticos del Norte rechazaron *Scott v. Sandford* como vinculante. En un reporte⁵, el tribunal de *Maine* declaró que los afroamericanos podían votar en las elecciones estatales y federales. El tribunal de *Ohio* dictaminó que cualquier esclavo que ingresara al estado con el consentimiento de su amo, incluso como residente permanente, se convertiría en libre y no podría volver a ser esclavizado al regresar a un estado esclavista. La Corte de Apelaciones de Nueva York dictó un fallo similar en *Lemmon v. The People* (1860). En varios estados, las legislaturas resolvieron prohibir la esclavitud en cualquier forma de cruzar a su territorio y promulgaron legislaciones que liberaban a los esclavos que pasan dentro de sus fronteras.

Dred Scott sí obtuvo su libertad, pero no a través de los tribunales como he señalado. Después de que él y su esposa fueran comprados más tarde por la familia *Blow* (que había vendido a Scott a *Emerson* desde un inicio), fueron liberados en 1857.

Definitivamente es un caso que acompañará a la historia y que nos permite afirmar la necesidad de evolución y progresividad de los derechos humanos, principios que deben prevalecer en los ordenamientos jurídicos a nivel mundial.

I. BIBLIOGRAFÍA

Carbonell, Miguel, “La peor sentencia: a 150 años de Dred Scott versus Sanford”, en *Revista Derecho del Estado*, Julio – Diciembre, No.20, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2007, pp. 145-153. Consultable en el sitio web: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/708/670>

⁵ Urofsky, M. I. (2023, August 7). Dred Scott decision. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/event/Dred-Scott-decision>

Judgment in the U.S. Supreme Court Case Dred Scott v. John F. A. Sandford; 3/6/1857;
Dred Scott, Plaintiff in Error, v. John F. A. Sandford; Appellate Jurisdiction Case
Files, 1792 - 2010; Records of the Supreme Court of the United States, Record Group
267; National Archives Building, Washington, DC,
<https://www.archives.gov/milestone-documents/dred-scott-v-sandford>
Fredrickson, C. National Constitution Center,
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/#tab-opinion-1964280>
Urofsky, M. I. (2023, August 7). Dred Scott decision. Encyclopedia Britannica.
<https://www.britannica.com/event/Dred-Scott-decision>